

УДК 37.022

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/32>

РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ

©Петрова Л. В., канд. психол. наук, Краснотурьинская городская больница,
п. г. т. Пелым, Россия

THE ROLE HEALTH-SAVING SPACE OF THE SCHOOL IN THE FORMATION OF VALUE OF HEALTH

©Petrova L., Ph.D., Krasnoturyinsk City Hospital, Pelym, Russia

Аннотация. В статье рассматриваются условия сохранения и формирования ценности здорового образа жизни учащихся. Одним из условий является здоровьесберегающее пространство школы. Анализируются научные подходы к проблеме физического, психического здоровья школьников, а также проблема роста количества вредных привычек. В работе представлены идеи ученых Н. А. Амосова, здоровье и осознание ее ценности зависит от самого человека; Р. Рывкиной, здоровый образ жизни от условий жизнедеятельности человека, в которых он живет. Представленные размышления определяют роль здоровьесберегающего пространства школы в формировании ценности здорового образа жизни. Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения включает в себя педагогическую деятельность и функции учителей, направленные на ребенка как субъекта педагогического процесса. В статье затронут вопрос о важности педагогических воспитательных воздействий на развивающуюся личность как важного критерия формирования ценности здорового образа жизни и культуры здоровья.

Abstract. The article deals with the conditions of preservation and formation of the value of a healthy lifestyle of students. One of the conditions is the health-saving space of the school. Scientific approaches to the problem of physical and mental health of schoolchildren, as well as the problem of increasing the number of bad habits are analyzed. The paper presents the ideas of scientists N. Amosov, health and awareness of its value depends on the person; R. Ryvkina, a healthy lifestyle from the conditions of human life in which he lives. The presented reflections determine the role of health-saving space of the school in the formation of the value of a healthy lifestyle. Health-saving space of the educational institution includes pedagogical activities and functions of teachers aimed at the child as a subject of the pedagogical process. The article touches upon the issue of the importance of pedagogical educational influences on the developing personality as an important criterion of the healthy value formation

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающее пространство школы, педагогическая деятельность, педагогические функции, педагоги, учащиеся, воспитание.

Keywords: health, healthy lifestyle, health-saving space of school, pedagogical activity, pedagogical functions, teachers, pupils, education.

Проблема сохранения здоровья учащихся была актуальной во все времена. В наше время она актуализируется неблагоприятными социальными и экономическими факторами. Актуальность данной проблемы подтверждается документами Всемирной организации здравоохранения. Деятельность Всемирной организации здравоохранения направлены на формирование здоровой молодежи, борьбу с вредными привычками, такими как курение, алкоголь, прием психотропных веществ, ранними половыми связями. Важными приоритетами развития общества и самой личности является формирование ценности здорового образа жизни, улучшение условий жизни. Формирование ценности здорового образа жизни у обучающихся является основой модернизации образовательных систем, составляет основу современного образования.

Здоровьесберегающим пространством школы выступает организуемая воспитательная среда, в которой приоритетом является здоровый образ жизни, культура здоровья и прогнозирование здоровьесберегающей деятельности учащихся. Содержательным компонентом здоровьесберегающего пространства образовательной организации является образовательный креативно-деятельностный подход, формирующий осознание его субъектами ценности здорового образа жизни, активность всех участников в сохранении и поддержании навыков здорового образа жизни и духовно-нравственного самосовершенствования.

На протяжении многих исторических эпох развития человечества сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни были тесно связаны. Воспитание детей происходит с помощью специального научения и особых воспитательных действий, активизации познавательного, мотивационно-потребностного компонента личности. Родители передают ребенку знания о социальных нормах, ценностях и традициях [4]. С точки зрения Эльконина Д. Б., принятие какой-либо ценности может быть связано с потребностью в общении и желании быть принятым средой значимых людей, боязнь быть отвергнутым [9, с 138].

Уточним основополагающее понятие здоровья. По определению Всемирной организации здравоохранения, «здоровье» означает отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального благополучия.

Разделяя представленную выше позицию, как показывает практика, большинство людей выбирает средства и технологии медицины. Согласно Амосову Н. А., не нужно надеяться на медицину, она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека здоровым и даже пока не может научить человека быть здоровым. К счастью, человек столь совершенен, что вернуть здоровье можно почти всегда [1, с. 38].

Здоровье детей в понимании научного анализа определяется гармонизацией организма с окружающей средой, отсутствием болезней либо болезненных изменений. Кабаева В. А. в своей работе утверждает, что у 53% учащихся, имеющих ослабленное здоровье, при переходе из класса в класс здоровье ухудшается. К моменту окончания школы у 40% учащихся выявляются те или иные хронические заболевания, а у 36% - морфологические отклонения. Частота встречаемости этих заболеваний за последние годы возросла в 2-6 раз. Данная динамика усиливается по мере перехода учащихся из класса в класс [4, с. 12].

Здоровье тесно связано с образом жизни человека, система образа жизни кристаллизует те стандарты поведения, которые были сформированы у индивида и которые меняются под воздействием условий его жизни. Много в образе жизни человека зависит от уровня его развития, от общих принципов организации жизнедеятельности, от конкретных форм поведения, соответствующих определенному социальному положению, той среды окружения человека, в которой он действует, живет [3, с 61].

В последние годы проводились различного уровня исследования, посвященные изучению осознанного отношения к здоровью и формирования здорового образа жизни подростков. В своих работах ряд авторов рассматривают здоровый образ жизни с точки зрения системного подхода [4-9]. Установлено влияние различных внешних и внутренних факторов на состояние здоровья подростка и его образ жизни, среди которых важное место занимает мотивация и имеющиеся ценностные ориентации здоровьесберегающего пространства образовательной среды.

К подходам, формирующим ценности здорового образа жизни, одним из которых является здоровьесберегающее пространство школы, можно отнести гуманистический подход педагогической деятельности, выделяющий воспитательную среду, воспитанников руководителей образовательных учреждений, педагогов, руководителей секций в которых заняты родители и другие члены семьи школьника, учитывая индивидуальные особенности воспитанников.

Особое место в педагогическом процессе занимает ребенок, как объект и субъект данной деятельности, являясь соучастником педагогического процесса, что представлено в трудах педагогов-гуманистов [7].

Современные педагоги-исследователи пишут, что личностное существование человека, его рефлексия, избирательность творческого мышления, одно из качеств саморазвития и самосовершенствования человека, влияющего на формирования ценности здоровья и здорового образа жизни самой личности [6].

Одним из условий воспитательной среды здоровьесберегающего пространства является личность педагога, его знания и умения, профессиональный и практический опыт. Только в случае принятия учениками учителя происходит действительное педагогическое воздействие, способствующее формированию общей культуры личности, осознанию ценности привычки вести здоровый образ жизни. [5, с. 21].

Способ и средство педагогической деятельности - это различные пути передачи социального опыта. Подростки отдают предпочтение мастерству учителя. Для них важно, если он интересно рассказывает, подробно объясняет (89%). Учитель использует наглядные пособия: схемы, рисунки, плакаты; показывает опыты (58%). У учеников появляется возможность делать что-нибудь практически в кабинете или в лаборатории (31%). Преподавательская деятельность - один из каналов передачи нравственных ценностей и идеалов, формирующих осознание ценности здорового образа, обеспечивающий жизнеспособность и продуктивность его деятельности. [6, с. 63].

Наряду с основными функциями обучения и воспитания, в общеобразовательное пространство входит функция здоровьесбережения, сохранения здоровья ребенка, коррекция и компенсация недостатков, разработка новых воспитательных подходов, согласованные действия педагогического коллектива с медицинским персоналом, проведение лекций, круглых столов, бесед, викторин, дискуссий. Необходимы согласованные действия с психологической службой, проведение индивидуальных консультаций с ребенком, решение проблемы адаптации школьника, нейтрализация агрессивной внешней среды, устранение вредного влияния на детей многих СМИ. Огромную роль играет взаимодействие с родителями и детьми. Это организация спортивных праздников в спортзале, спортивные игры в волейбол: команда родителей и детей; работа спортивных секций, Систематическая работа по восстановлению утраченных семейных традиций, консультация психолога по восстановлению детско-родительских отношений.

Совместная организация работы с детскими спортивными организациями, проведение спортивных соревнований различного уровня: городских, областных и других мероприятий.

Необходима административная и организационная педагогическая деятельность: проведение педагогического совета с родителями подростков на тему «Организация работы по проблемам формирования здорового образа жизни» и (или) «Формирование у школьников навыков здорового образа жизни — приоритетное направление в учебно-воспитательной работе». С помощью метода оценки, педагогом производится анализ поступков учащихся, стимулируется их деятельность, оказывается помощь в саморегуляции поведения.

Главной предпосылкой выполнения педагогом его профессиональных функций является личная (индивидуальная) педагогическая культура, представляющая собой динамическую систему педагогических ценностей, деятельности и профессионального поведения. Данные компоненты играют немаловажную роль в формировании здоровьесберегающего пространства школы, в формировании ценности и культуры здорового образа жизни учащихся [8, с. 34]. К основным компонентам педагогической культуры относятся:

- гуманистическая позиция и личностные качества учителя;
- профессиональные знания и культура педагогического мышления;
- профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности;
- саморегуляция личности и культура профессионального поведения [8, с. 38].

Высшим уровнем индивидуального проявления педагогической культуры, с точки зрения Колесникова И. А., является педагогическое мастерство, состоящее из комплекса свойств личности и личностных характеристик, создающих высокий уровень саморегуляции профессиональной деятельности, направленной на любовь к детям, любовь к своей профессии, постоянно самосовершенствуясь технологическим инновациям [5, с. 78].

Создавая образ «идеального учителя» подростки на первый план ставят его индивидуальные человеческие качества: способность к «пониманию», эмоциональному отклику, сердечности, в учителе хотят видеть старшего друга. На втором месте стоит профессиональная компетентность учителя, уровень его знаний и качество преподавания. На третьем — умение справедливо распоряжаться властью [6, с. 91]. Коменский Я. А. говорил: «Человек делается человеком только благодаря воспитанию. Средствами воспитания он считал пример родителей, учителей, наставников, развивающих у детей нравственные, духовные способности ведения здорового образа жизни как одного из важных приоритетов ценности здоровья [7, с. 58].

Таким образом, школа, — это место, где личность, как субъект педагогического процесса, приобретает знания и навыки здоровьесбережения. В связи с этим актуализируется реализация творческих возможностей педагогов в освоении и совершенствовании технологического подхода в области учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование ценности и культуры здорового образа жизни подрастающего поколения.

Список литературы:

1. Амосов Н. М. Раздумья о здоровье. М.: Физкультура и спорт. 1987. 64 с.
2. Белова Н. И. Парадоксы здорового образа жизни учащейся молодежи // Социологические исследования. 2008. №4. С. 84-86.
3. Колбанов В. В. Валеология: основные понятия, термины и определения. М.: ДЕАН. 2015. 256 с.
4. Кабаева В. М. Формирование осознанного отношения к собственному здоровью у подростку: автореф. кан. псих. наук. М. 2002. 18 с.
5. Караковский В. А. Стать человеком. Общечеловеческие ценности – основа целостного учебно-воспитательного процесса. М.: 1993.

6. Мелина С. Мировоззренческие аспекты работы с семьей // Воспитание школьников. 2005. №5. С. 17-21.
7. Загвязинский В. И., Емельянова И. Н. Педагогика. М.: Академия. 2012. 352 с.
8. Черкасова И. И., Яркова Т. А. Педагогика: краткий курс. Тобольск: ТГПИ им. Д. И. Менделеева. 2005. 188 с.
9. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика. 2013. 560 с.

References:

1. Amosov, N. M. (1987). Razdum'ya o zdorov'e. Moscow. Fizkul'tura i sport. 64. (in Russian).
2. Belova, N. I. (2008). Paradoksy zdorovogo obraza zhizni uchashcheisya molodezhi. *Sotsiologicheskie issledovaniya*, (4). 84-86. (in Russian).
3. Kolbanov, V. V. (2015). Valeologiya: osnovnye ponyatiya, terminy i opredeleniya. Moscow. DEAN. 256. (in Russian).
4. Kabaeva, V. M. (2002). Formirovanie osoznannogo otnosheniya k sobstvennomu zdorov'yu u podrostoku: avtoref. kan. psikh. nauk. Moscow. 18. (in Russian).
5. Karakovskii, V. A. (1993). Stat' chelovekom. Obshchechelovecheskie tsennosti – osnova tselostnogo uchebno-vospitatel'nogo protsessa. Moscow. (in Russian).
6. Melina, S. (2005). Mirovozzrencheskie aspekty raboty s sem'ei. *Vospitanie shkol'nikov*, (5). 17-21. (in Russian).
7. Zagvyazinskii, V. I., & Emelyanova, I. N. (2012). Pedagogika. Moscow. Akademiya. 352. (in Russian).
8. Cherkasova, I. I., & Yarkova, T. A. (2005). Pedagogika: kratkii kurs. Tobol'sk: TGPI im. D. I. Mendeleeva. 188. (in Russian).
9. El'konin, D. B. (2013). Izbrannye psikhologicheskie trudy. Moscow. Pedagogika. 560. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 29.08.2019 г.*

*Принята к публикации
07.09.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Петрова Л. В. Роль здоровьесберегающего пространства школы в формировании ценности здоровья // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №10. С. 280-284. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/32>

Cite as (APA):

Petrova, L. (2019). The Role Health-saving Space of the School in the Formation of Value of Health. *Bulletin of Science and Practice*, 5(10), 280-284. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/47/32> (in Russian).